

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

РОМАНЮК В.В.,
старший преподаватель кафедры «Бизнес-
информатики»,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье представлены результаты исследования по разработке концептуального подхода к оценке результативности политики импортозамещения на отраслевом уровне. Разработана последовательность ключевых направлений по проведению анализа результативности политики импортозамещения. Сформированы принципы оценки результативности политики импортозамещения, а также критерии оценки базовых условий реализации политики импортозамещения.

***Ключевые слова:** политика импортозамещения, результативность, концептуальный подход, принципы оценки результативности импортозамещения, критерии оценки*

A CONCEPTUAL APPROACH TO ASSESSING THE PERFORMANCE OF THE IMPORT SUBSTITUTION POLICY

ROMANYUK V.,
Senior Lecturer, Department of Business
Informatics,
SEE HPE Donetsk National University,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article presents the results of a study on the development of a conceptual approach to assessing the effectiveness of import substitution policy at the industry level. A sequence of key directions for analyzing the effectiveness of the import substitution policy has been developed. The principles of assessing the effectiveness of the import substitution policy, as well as criteria for assessing the basic conditions for the implementation of the import substitution policy are formed.

***Keywords:** import substitution policy, effectiveness, conceptual approach, principles for assessing the effectiveness of import substitution, evaluation criteria*

Актуальность исследования. Исследование таких сложных явлений и процессов в экономике как обеспечение устойчивости, системной трансформации отраслей и адаптации к внешним угрозам, динамические явления требуют глубокой анализа как действующих моделей так и разработки самостоятельной авторской концепции, на которую будет опираться практика государственного управления. К числу таких сложных явлений и процессов несомненно относится политика импортозамещения.

Концептуальный подход к оценке ее результативности политики предполагает последовательное выстраивание концепции исследования, которая опирается на разработку комплекса ключевых направлений в исследовании политики импортозамещения, которые определяют общее целеполагание, архитектуру и преемственность стратегических и оперативных решений.

Концептуализация в известной степени совершенствует ранее применяемые подходы к оценке результативности импортозамещения и предлагает более углубленный подход с применением инструментов диагностики этапов политики импортозамещения, структурированных в разрезе макро-мезо-микродиагностики, что, в свою очередь, ложится в разработку отраслевой стратегии импортозамещения с участием всех уровней государственного управления.

Анализ последних исследований и публикаций. В Российской Федерации анализом результативности импортозамещения в отдельных отраслях народного хозяйства на основе динамики абсолютных и относительных показателей импорта и экспорта занималась О.А. Миронова [6], на основе оценки статистической информации доли импорта и экспорта ВВП Российской Федерации по сравнению с другими государствами – О.А. Чернова и В.В. Климук [8]. Нужно отметить, что методические подходы к оценке результативности импортозамещения у различных авторов отличаются. Одни авторы результативность рассматривают процесс импортозамещения как:

- анализ уровня импортозависимости собственной экономики от прочих стран, которые выступают основными партнерами во внешнеэкономической деятельности [8];
- элемент, инструмент промышленной политики государства [4; 5];
- комплекс организационных инноваций, которые осуществляется в наукоемких и технологических отраслях промышленности [2];
- сумму экономического эффекта от реализации программ импортозамещения на государственном уровне [7];
- комплекс стратегий и программ импортозамещения на уровне отдельных регионов [3] и т.д.

С точки зрения оценки вклада отдельных видов экономической деятельности, влияния накопленного кумулятивного эффекта на общие макроэкономические результаты, с учетом возможных ограничений проведения политики импортозамещения широко известны работы таких ученых как Федоськина Л.А., Фальцман К.К., Смирнова В.В., Крутова М.А. и других. Несмотря на значительное количество публикаций и исследований по данной проблематике не проводились. Можно утверждать, то вопросы разработки концептуального подхода к оценке результативности политики импортозамещения, как комплекса основных положений методологического характера, которые определяют подход к исследованию и организации и регулированию тактики, стратегических и программных решений требуют обобщения и уточнения методологии и концепции, систематизации аналитических процедур и инструментального обеспечения, что определяет актуальность данного исследования.

Цель статьи разработать и систематизировать концептуальные положения к оценке результативности политики импортозамещения.

Изложение основного материала исследования. Концептуальный подход к оценке результативности политики импортозамещения предполагает формирование плана исследования, который включает в себя как эмпирический, так и научный подход. Исследование основывается на опыте (эмпирический подход), и характеризуется научной постановкой целей исследования и применением научного инструментария при его проведении. Концептуальный подход включает анализ внутренних и внешних связей, выделения основных переменных политики импортозамещения, установления причинно-следственных связей, описания состояния данного процесса.

Стабильное развитие экономики предполагает поэтапное развитие отечественных производств с постепенным вытеснением импортных товаров, т.е. реализация политики импортозамещения. На этапе формирования политики импортозамещения и инструментария ее реализации очень важно проведение качественной оценки результативности политики импортозамещения, основанной на достоверной информации, так как это позволяет точно трактовать состояние готовности к импортозамещению для определённых отраслей, определять их проблемы, направления и целевые задачи, проводить прогнозирование с учетом сценариев развития в соответствии с реальной экономической ситуацией в государстве и возможностями государства обеспечить экономический рост.

Нужно отметить, что единого подхода к формированию механизмов реализации политики импортозамещения и разработки методических подходов, разработки стратегии и выбора форм реализации политики импортозамещения не разрабатывалось.

В основу концептуального подхода положена разработка комплексной оценки результативности политики импортозамещения, которая включает теоретическое обоснование сущности политики импортозамещения, инструментов импортозамещения, а также анализа существующих методических подходов к оценке потенциала импортозамещения и разработки отраслевой стратегии импортозамещения.

Актуальность концептуального подхода к оценке результативности политики импортозамещения вызвана необходимостью и целесообразностью постановки и решения целей, а именно изучение понятийного аппарата и сущности политики импортозамещения, разработка подхода к диагностике инструментов политики импортозамещения, ее апробация на примере отраслей перерабатывающей промышленности, которые в настоящий момент наиболее всего нуждаются в разработке отраслевой стратегии импортозамещения, а также сценарный прогноз к системе показателей рейтинговой кластеризации отраслей перерабатывающей промышленности по уровню экономического развития.

Научный подход к оценке результативности политики импортозамещения базируется на:

- целевом позиционировании направлений импортозамещения на государственном и отраслевом уровнях;

- соответствии видов политики импортозамещения с привязкой к первоочередным направлениям развития отраслей промышленности; диагностики инструментов политики импортозамещения через проведения национального, секторального и локального среза с учетом отраслевой принадлежности;

- разработке отраслевой стратегии импортозамещения и сценариев прогноза отраслей промышленности.

Для оценки результативности политики импортозамещения разработано следующую последовательность ключевых направлений проведения анализа (рис. 1.).

Концептуальная схема представляет собой основные направления оценки результативности политики импортозамещения. Базовым элементом концепции есть утверждение, что оценка результативности политики импортозамещения охватывает комплекс аналитических, оценочных и прогностических процедур, начиная от анализа понятийного аппарата импортозамещения до разработки отраслевой стратегии импортозамещения.

Общий вид концепции можно охарактеризовать как модель «система – процесс – результат». На первый взгляд это довольно упрощенный подход, однако он отражает базовые принципы политики как управленческой технологии.

При разработке комплексного подхода к оценке результативности политики импортозамещения применены следующие принципы:

1) системности, который учитывает комплексный многогранный характер сущности политики импортозамещения, разноплановую и неоднозначную динамику проходящих процессов в практической реализации политики импортозамещения, которой присущ достаточно большая номенклатура статистических показателей;

2) комплексности, который характеризует одновременно взаимосвязи и взаимовлияние товарных ресурсов импортозамещения в виде трех системообразующих модулей (производства, экспорта, импорт);

3) надежности, который обеспечивает использование только официальной статистической информации и отсутствием таких показателей, которые способны предоставить ложный результат проводимого анализа;

4) актуальности, которые выражаются в направленности на приоритеты промышленной политики государства, в том числе политики импортозамещения.

Концепция предполагает анализ экономического содержания понятия «политики импортозамещения», определение ее сущности и характеристики. В ходе анализа на первоначальной стадии оценки результативности импортозамещения сформулировано авторское понятие авторское определение «политики импортозамещения», что дало возможность расширить понятие с точки зрения мер поддержки политики импортозамещения, а именно путем реализации конкретных мер поддержки эффективных подсистем и хозяйственных звеньев на макро-, мезо- и микроуровнях и принципов взаимодействия на различных стадиях эскалации конфликта или введения ограничений против конкретной страны.

Рис. 1. Концептуальный подход к оценке результативности политики импортозамещения

Значимым блоком в предложенной схеме концептуального подхода является алгоритм реализации политики импортозамещения, который охватывает следующие направления: инструментарий политики импортозамещения; анализ перерабатывающей промышленности и внешнеторговых операций; диагностика инструментов политики импортозамещения; факторный анализ; разработка системы документов стратегического развития ДНР и на ее основе институциональной схемы стратегического планирования импортозамещения ДНР и парадигмы реализации политики импортозамещения. Результатом оценки импортозамещения является составление отраслевой стратегии импортозамещения.

Инструментарий политики импортозамещения позволил систематизировать инструменты политики импортозамещения, разработать схему инструментов регулирования импортозамещения, а также выявить слабые и сильные стороны применения инструментов политики импортозамещения.

Для анализа перерабатывающей промышленности и внешнеторговых операций предложено применять комплексные статистические показатели, которые позволили оценить структурные изменения, показатели интенсивности структурных изменений, эластичность, средние коэффициенты роста подотраслей перерабатывающей промышленности.

Результатом проведенного анализа стало формирование группировки «драйверов развития» видов экономической деятельности перерабатывающей промышленности, которая может быть использована при разработке промышленной политики государства. Также просчитан инерционный прогноз в перерабатывающей промышленности, что может служить точкой безубыточности для работы перерабатывающего комплекса.

При разработке инструментария и подборки показателей для анализа потенциала импортозамещения применяются оценочные критерии, т.е. конкретные показатели, которые рассматриваются при выборе вариантов. Выбранные критерии влияют на процесс оценки показателей, по которым варианты различаются.

К данным критериям оценки импортозамещения можно отнести: текущие и прогнозные темпы развития отрасли (товара, технологии/услуги); текущие и прогнозные объемы потребления товара/технологии/услуги; наличие/отсутствие сегодня местных аналогов продуктов/технологий, их конкурентоспособность в сравнении с наилучшими образцами; издержки перехода на аналогичные товары/технологии из зарубежных стран; наличие двух и более альтернативных товаров/технологий/услуг; количество видов экономической деятельности, работа которых критически зависит от данных товаров/ технологий; численность населения, которая использует данный товар и технологию; затраты времени, которые необходимо для исследований, разработки и запуска местного товара/ технологии-аналога; потенциал развития отдельных территориальных единиц страны при производстве товаров/технологии; наличие вторичных рынков для товара/технологии; возможность выхода с конкурентоспособными

(потенциальными) местными разработками (товары/технологии) на международные рынки и иное.

В научной литературе интерес приобретает методы выявления товаров, развитие экспорта которых наиболее эффективно, исходя из сложившейся товарной структуры экспорта страны (подход Р. Хаусманна и Б. Клингера).

Группа ученых усовершенствовала подход Хаусманна — Клингера [1, с. 51-52] и предлагают потенциал импортозамещения изучать в зависимости от следующих факторов: степени совпадения страновых профилей импорта по различным парам товаров (то есть тем, насколько часто товары импортируются одновременно) или близости товаров по мировым закономерностям (близость определяется из регрессионных уравнений, а не из «условной вероятности» импорта одного товара при условии импорта другого товара, как в логике подхода Хаусманна – Клингера); товарной структуры импорта страны (наличия товаров, влияющих на потенциал импортозамещения по другим товарам); коэффициентов прямых материальных затрат межотраслевого баланса страны (высокие коэффициенты указывают на наличие технологических связей между видами экономической деятельности, тогда как в подходе Хаусманна – Клингера такие взаимосвязи не учтены).

Для разработки инструментария оценки политики импортозамещения предлагается алгоритм оценки потенциала импортозамещения, который объединяет все этапы от анализа до выработки решений и проведения оценки стратегического потенциала импортозамещения с экспортной ориентацией.

В ходе анализа сформирована система показателей для оценки потенциала импортозамещения на основе взаимосвязи показателей, логически развернутых один из других (от национального до локального среза), обеспечивая идентичность описания параметров изучаемого явления на основе достоверной информации.

Отдельным элементом алгоритма реализации политики импортозамещения выступает определение с помощью SWOT-анализа группы факторов, которые влияют на работу перерабатывающей отрасли в регионе. С помощью статистическо-экономической модели были оценены модели влияния трудовых факторов и показателей основных фондов на объём реализованной продукции перерабатывающей промышленности.

Важным элементом концептуального подхода к оценке результативности политики импортозамещения является разработка системы документов стратегического планирования, состоящей из трех уровней (общегосударственный, отраслевой, местный), которая позволила составить институциональную схему стратегического планирования импортозамещения.

Сформированные модели реализации политики импортозамещения являются основополагающим элементом отраслевой стратегии импортозамещения.

Для определения потенциала импортозамещения региона, в частности отраслей импортозамещения были предложены и рассчитаны модель импортозависимости (модель самообеспечения) и модель

импортопотребления. Данный анализ позволил выявить три отрасли для разработки отраслевой стратегии импортозамещения.

Результатом оценки результативности политики импортозамещения является разработка отраслевой стратегии импортозамещения, которая проводится для трех выбранных в процессе анализа отраслей и прогноз развития отраслей при реализации мероприятий отраслевой стратегии.

В основу концептуального подхода оценки результативности политики импортозамещения положено исследование причинно-следственных связей в процессе реализации политики импортозамещения, их максимальное конкретизирование, формирование и применение разных методов классификации отражающих эти процессы система показателей.

Концептуальный подход позволяет не только точно оценить результативность импортозамещения, а также сформировать сценарный прогноз по направлениям ее роста.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Разработан концептуальный подход к оценке результативности политики импортозамещения, который включает в себя основные элементы и позволил провести исследование более последовательно и целенаправленно. При реализации концепции были применены следующие методы исследования: формально-логические, общенаучные и специфические.

Концептуальный подход систематизировал основные элементы оценки результативности политики импортозамещения и позволил достичь решение основных задач политики импортозамещения.

Дальнейшее изучение и реализация концептуального подхода будет расширено разработкой институциональной схемой стратегического планирования импортозамещения в Донецкой Народной Республике, которая ляжет в основу отраслевых стратегий региона.

Список использованных источников.

1. Апокин А.Ю. Потенциал импортозамещения и выгоды от экономической интеграции: дезагрегированные оценки / А.Ю. Апокин, А.А. Гнидченко, Е.М. Сабельникова // Экономическая политика. – 2017. – № 2. – С. 44-71.

2. Бондарчук Н.В. Разработка методических подходов к оценке эффективности инновационных проектов, направленных на импортозамещение продукции в высокотехнологичных отраслях промышленности в рамках государственного задания по проекту № 3637 // Предпринимательство и бизнес в условиях экономической нестабильности: материалы III Межд. науч. конгресса. – М.: Научный консультант, 2015. – С. 109-111.

3. Боровкова В.А., Тиханович М.О. Разработка методики оценки эффективности реализации региональной стратегии импортозамещения // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2017. – Т. 10. – № 7(337). С. 722-737.

4. Ершова И.Г., Ершов А.Ю. Оценка эффективности мер государственного регулирования политики импортозамещения // Фундаментальные исследования. – 2016. – № 3-2. – С. 375-379.

5. Матвеева Л.Г., Чернова О.А., Климук В.В. Оценка эффективности политики импортозамещения в промышленности: методический инструментарий // Вестник Тихоокеанского государственного экономического университета. – 2015. – № 3. – С. 3-13.

6. Миронова О.А. Проблемы обеспечения экономической безопасности России в условиях импортозамещения // Академический вестник Ростовского филиала Российской таможенной академии. – 2018. – № 1 (30). – С. 35-42.

7. Татаркин Д.А., Сидорова Е.Н., Трынов А.В. Моделирование структурных изменений экономики региона на основе матрицы финансовых потоков // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2017. – Т. 10. – № 1. – С. 218-234.

8. Чернова О.А., Климук В.В. Рациональное импортозамещение в промышленности: инструментарий оценки // Вестник Томского государственного университета. Экономика. – 2017. – № 38. – С. 43-52.

УДК 004.94:378

DOI

ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В УПРАВЛЕНИИ ВЫСШИМ УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕНИЕМ

**ТАРУСИНА Н.Э.,
канд. экон. наук, доцент,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье рассмотрена методика имитационного динамического моделирования, отображающая анализ и управление учебным процессом в высшем учебном заведении, способствующая повышению качества подготовки специалистов.

Ключевые слова: имитационное динамическое моделирование, управление учебным процессом, автоматизированная система управления

SIMULATION MODEL OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN MANAGEMENT OF HIGHER EDUCATION INSTITUTION

**TARUSINA N.E.,
Candidate of economic sciences, associate professor,
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**